

मध्य-एशिया में प्राचीन भारतीय संस्कृति (उज़्बेकिस्तान के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765043>

डॉ. शिल्पा सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर

संस्कृत विभाग, कला संकाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

उत्तर-प्रदेश, भारत

चीन के पश्चिम, ईरान तथा अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व, तिब्बत के उत्तर तथा एशियाई रूस के दक्षिण में अत्यन्त विशाल भूखण्ड एवं स्थूल रूप में 'मध्य एशिया' विराजमान है। यहाँ के निवासी मूलतया तुर्क जाति के हैं, इसी कारण से यह क्षेत्र तुर्किस्तान कहलाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह दो भागों में विभक्त है- प्रथम-चीनी तुर्किस्तान या सिंगकियांग (Xinjiang) तथा द्वितीय- रूसी तुर्किस्तान। इनमें चीनी तुर्किस्तान या सिंगकियांग (Xinjiang) को पूर्वी मध्य एशिया तथा रूसी तुर्किस्तान को पश्चिमी मध्य एशिया भी कहते हैं। रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना के बाद रूसी तुर्किस्तान में अनेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकें स्थापित हुयीं। यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाता है तो पश्चिमी मध्य एशिया के दो भाग दिखायीं देते हैं- एक दक्षिणापथ और दूसरा उत्तरापथ। इस प्रकार सीर नदी और अराल सागर के दक्षिण में पश्चिमी मध्य एशिया के भाग को दक्षिणापथ कहा जा सकता है। रूसी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ (USSR) के अन्तर्गत तुर्कमान रिपब्लिक ताजिक रिपब्लिक तथा उज़्बक रिपब्लिक इसी भाग में स्थित है। उत्तरापथ में किरगिज रिपब्लिक और कज़ाक रिपब्लिक की सत्ता है।

विश्व के अनेक देशों के सदृश मध्य एशिया में भी प्राचीन प्रस्तर-काल, मध्य प्रस्तर-काल और नवीन प्रस्तर-काल के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। जिनसे ज्ञात होता है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में भी इस भूखण्ड में मनुष्यों का निवास स्थान था और वह शनैः शनैः सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। प्रस्तर-काल के पश्चात् मध्य एशिया में भी ताम्र, पीतल तथा लौह युगों का आरम्भ होता है और वहाँ के निवासी पशुपालन और कृषि के साथ-साथ धातुओं के प्रयोग में दक्ष होने लगते हैं। मध्य एशिया के ये मूलवासी किस जाति के थे इस विषय पर ऐतिहासिकों में एकमत्य नहीं है। कुछ उन्हें मुण्डा-द्रविड जाति का मानते हैं, और कुछ उन्हें भारोपीय (Indo-European) जाति का स्वीकार करते हैं।

भारोपीय (Indo-European) जातियों ने मध्य-एशिया में प्रवेश किया। इस भूखण्ड में इस जाति की दो शाखायें विकसित हुयीं- शक और आर्य जाति। शक जाति ने सीर नदी और अराल सागर के उत्तरवर्ती प्रदेशों को समृद्ध किया, साथ ही आर्यों ने उनके दक्षिण के प्रदेशों को वैभवयुक्त किया। वंक्षु (आमू नदी) और रसा (सीर नदी) नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों को प्राचीन काल में 'मुग्ध' कहते थे तथा वहाँ आर्य जाति का निवास था।

षष्ठ शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के हखामनी वंश के राजा दारयवुश (डेरियस) ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुये उन सब प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर लिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया जो पश्चिमी मध्य-एशिया के दक्षिणापथ के अन्तर्गत आते थे और जिनमें आर्य जातियों ने अपनी बहुत-सी बस्तियों का निर्माण कर रखा था। खीवा, बल्ख (बाह्लीक/ बैक्ट्रिया) और मुग्ध के प्रदेश उसके अधीन थे। शकों से भी उसने अनेक युद्ध किये। प्रसिद्ध सीर नदी के उत्तर में निवास करने वाली इन जातियों पर वह अपना अधिकार नहीं बना सका। गत वर्षों में रूस के पुरातत्त्ववेत्ताओं ने शकों के प्राचीन भग्नावशेषों का शोध कर इस जाति के धर्म, रीति-रिवाज, सभ्यता के विषय में अनेक नवीन तथ्य प्राप्त किये हैं। शक लोग स्वलियु (सूर्य), दिब्रू (द्यौः), अपिया (आप्या=पृथ्वी), पक (भग) आदि देवताओं की पूजा करते थे और अन्तिम संस्कार के समय अपने शवों के साथ उन वस्तुओं को रखते थे, जिनका उपयोग जीवन-काल में मृत व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। शक जाति की बहुत सी उपशाखायें थीं। इस प्रकार चीन के पश्चिम से अराल सागर पर्यन्त के समस्त प्रदेशों में विविध शक

जातियों का निवास था, जो प्रायः एक प्रकार से यायावर (Nomads) थीं। इस विशाल शकभूमि के उत्तर-पूर्व में हूण जातियों का निवास था।

कनिष्क महान् युइशि या कुषाण साम्राज्य का स्वामी था। चतुर्दिक् उसने अपनी विजय यात्रायें की थीं और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत उसकी अधीनता को स्वीकृत कर चुका था और उत्तर-पश्चिम में वंक्षु (आमू तथा रसा (सीर) नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश पर्यन्त के निवासीगण उसके शासन को स्वीकृत कर चुके थे, परन्तु कनिष्क इससे सन्तुष्ट नहीं था। उसकी इच्छा थी कि वह युइशियों के प्राचीन अभिजन (लोपनौर कुण्ड से थियानशान पर्वतमाला पर्यन्त के प्रदेश) पर भी अपने आधिपत्य को स्थापित करे, पर उस समय यह भूभाग चीन के अधीन था। जिन दिनों कुषाण राजा विम कथफिस पूर्वी पंजाब और मथुरा के प्रदेशों को अपनी अधीनता में लेने के लिये प्रयत्नशील था, चीन के सम्राट् मध्य-एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में परिश्रमरत थे। तकला-मकान की मरुभूमि के दक्षिण में उस समय तेरह राज्य थे जिनमें खोतान सर्वप्रधान राज्य था। चीनी सम्राट् हो-ती ने अपने सेनापति पान-छाओ को इस उद्देश्य से खोतान प्रेषित किया जिससे वहाँ के राजा से सहयोग प्राप्त कर वह इन सब राज्यों को चीन के अधीन कर सके। पान-छाओ को अपने उद्देश्य की पूर्ति में आशातीत सफलता प्राप्त हुयी और उसने न केवल दक्षिण मध्य-एशिया के सब राज्यों को चीन की अधीनता में लाकर खड़ा कर दिया बल्कि मुग्ध देश पर भी विजय प्राप्त कर चीनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को कैस्पियन सागर तक विस्तृत कर दिया। तारीम नदी की घाटी, जिसमें अनेक राज्य थे, पान-छाओ ने उनको भी चीन के अधीन कर लिया। इस दशा में राजा कनिष्क के लिये यह सरल नहीं था कि वह अपने प्राचीन जाति अभिजन को फिर से अपने अधीन कर सके, साथ ही इस बात की भी आशंका थी कि पान-छाओ कहीं उन प्रदेशों पर भी आक्रमण न करे जो की कनिष्क के आधिपत्य में थे। अतः कनिष्क ने यही उचित समझा कि चीन के सम्राट् के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिये जायें। उसने अपने दूत को यह संदेश लेकर के पान-छाओ के पास भेजा कि वह एक चीनी राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर दे। उस युग में राजाओं में मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिये विवाह सम्बन्ध का बहुधा आश्रय लिया जाता था, परन्तु पान-छाओ ने कनिष्क के दूत को कारागार में बन्दी बना दिया। इस पर कनिष्क ने एक विशाल सेना के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया, परन्तु पान-छाओ ने उसे पामीर पठार से पूर्व की ओर आगे नहीं बढ़ने दिया। ईसवी सन् की प्रथम शताब्दी के समाप्त होने से पूर्व ही पान-छाओ की मृत्यु हो गयी थी और उसका पुत्र पान-छांग चीन की पश्चिम सेना का सेनापति बन गया था। अब राजा कनिष्क ने एक बार पुनः चीन के विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया और पान-छांग को न केवल परास्त किया अपितु अपने प्राचीन जातीय अभिजन को पुनः अपने स्वामित्व में लिया, मध्य-एशिया के उन सब प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जो पहले चीन के अधीन थे।

राजा कनिष्क के पश्चात् (100 ईस्वी) अर्ध शताब्दी के लगभग तक विशाल कुषाण साम्राज्य प्रायः अक्षुण्ण रहा, परन्तु कुषाण वासुदेव (152 से 186 ईस्वी) के समय से इस साम्राज्य में शिथिलता आने लगी और इसकी अखण्डता अक्षुण्ण नहीं रह सकी। भारत में गंगा-यमुना के क्षेत्र से भारशिव-नाग वंश के राजाओं ने कुषाणों के शासन का अन्त किया और राजस्थान में मालव गण और हरियाणा में यौधेय तथा कुणिन्द गणों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की।

कुषाणों की शक्ति के नष्ट होने पर मध्य-एशिया के विविध प्रदेशों पर किन विविध जातियों द्वारा अपने-अपने साम्राज्य स्थापित किये गये, यह ज्ञात नहीं है। परन्तु पांचवीं शताब्दी के आरम्भ काल में मध्य-एशिया के प्रायः सभी प्रदेश शक्तिशाली जाति द्वारा आक्रान्त किये जा रहे थे, जो ऐतिहासिक रूप से श्वेत हूण या हेफताल हूण न होकर शक जाति के थे। परन्तु हूणों के सम्पर्क में रहने के कारण उनके आचार-विचार और संस्कृति पर हूणों का बहुत अधिक प्रभाव दिखायी देता था। ऐतिहासिक रूप में इन्हें प्रायः श्वेत हूण के नाम से ही लिखा गया। अतः हम भी इसी वंश का प्रयोग करते हैं। थियानशान पर्वतमाला के उत्तर से होते हुये श्वेत हूण पश्चिम मध्य एशिया पहुंच गये और फिर ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) से दक्षिण की ओर घूम कर उन्होंने सीर नदी को पार किया और मुग्ध तथा बल्ख पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस काल में बल्ख ईरान की अधीनता स्वीकृत करता था। अतः ईरान के सासानी वंश के सम्राटों के लिये हूणों की वृद्धि को नियन्त्रित करना आवश्यक हो गया। एक शताब्दी से भी अधिक समय तक सासानी वंशीय सम्राट् हूणों के विरुद्ध संघर्ष में रत

रहे सासानियों को परास्त कर उन्होंने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया और वहाँ से पंजाब होते हुये वह भारत के मध्य देश तक पहुंच गये। गुप्त वंशीय सम्राट् स्कंदगुप्त (455 से 467 ईस्वी) ने हूणों का सामना करने में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित किया और उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की। परन्तु इस समय मध्य-एशिया पर श्वेत हूणों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था और उनकी राजधानी सम्भवतः बुखारा के समीप एक ऐसे स्थान पर स्थापित की थी, जहां पर एक प्राचीन नगर के बहुत से भग्नावशेष विद्यमान थे। रूसी विद्वानों को वहां जो अवशेष प्राप्त हुये उसमें एक विशाल भवन मिला जिसकी प्राचीर पर मनुष्यों और पशुओं के बहुत से चित्र अंकित हैं। श्वेत हूणों के केवल दो राजाओं के नाम भारत में उपलब्ध हुये जो उनके मुद्राओं तथा अभिलेखों द्वारा प्राप्त होते हैं। यह राजा तोरमाण और मिहिरकुल थे। भारत और ईरान की उन्नत सभ्यताओं के सम्पर्क में आकर श्वेत हूण भी सभ्य और सुसंस्कृत हो गये थे और अपने प्राचीन यायावरीय जीवन का परित्याग कर उन्होंने नगरों में निवास करना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु अपने पूर्ववर्ती युइशियों, शकों आदि के समान वे दीर्घकाल पर्यन्त मध्य एशिया के क्षेत्र में शान्तिपूर्वक निवास कर सकने में असमर्थ रहें।

मध्य एशिया के सांस्कृतिक स्थान- ईस्वी सन् से तीन-चार शताब्दी पूर्व भारतीय आर्यों ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना आरम्भ किया और वहां अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किये। इनमें से कुछ उपनिवेश अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गये और जो भारतीय उनमें जाकर समृद्ध हुये थे उन्होंने वहां के प्राचीन निवासियों को भी अपने धर्म और संस्कृति के द्वारा प्रभावित कर लिया। परिणामस्वरूप मध्य-एशिया के इन उपनिवेशों व राज्यों के सभी निवासी भारतीय (बौद्ध) धर्म के अनुयायी हुये। लेखन के लिये वह भारतीय लिपियों का प्रयोग करने लगे। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का वहां प्रचार हुआ और वहां की मूल भाषायें भी भारतीय भाषाओं से बहुत प्रभावित हुयीं। दसवीं शताब्दी के अन्त तक प्रायः 1200 वर्षों के सुदीर्घकाल में मध्य-एशिया के यह भारतीय उपनिवेश विशाल भारत के अंग रहे।

मध्य-एशिया के राजनीतिक इतिहास के परिज्ञान के सम्बन्ध में सम्प्रति तक अत्यल्प कार्य हुये हैं, इसलिये वहां के भारतीय उपनिवेशों की राजनीतिक व अन्य घटनाओं के बारे में उचित ढंग से चर्चा करना सम्भव नहीं है। उनके सम्बन्ध में ज्ञात करने के जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, उनके स्रोत अग्रलिखित हैं- **प्राचीन 1. चीनी ग्रन्थ-** चीन की पश्चिमी सीमा मध्य एशिया के साथ लगती थी और वर्तमान समय में इस क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग (सिंकियांग या चीनी तुर्किस्तान) चीन के अन्तर्गत भी है। चीन के पराक्रमी सम्राट् समय-समय पर मध्य एशिया के विविध राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील रहें। इस कारण चीन के प्राचीन साहित्य में जहां पराक्रमशील चीनी राजाओं की विजय गाथाओं और साम्राज्य विस्तार का वर्णन है, वहां स्वाभाविक रूप से मध्य-एशिया के विविध राज्यों के विषय में भी अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। **2. तिब्बती अनुश्रुति-** तकला मकान मरुभूमि के दक्षिण में जो अनेक उपनिवेश थे, तिब्बत की उत्तरी सीमा उनके साथ लगती थी। इस कारण कुछ प्रतापी तिब्बती राजाओं ने भी उत्तर दिशा में बढ़ करके इन उपनिवेशों पर आक्रमण किया और इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विवश कर दिया। अतः प्राचीन तिब्बती अनुश्रुति से भी तिब्बत के पार्श्वस्थ इन भारतीय उपनिवेशों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होती हैं। **3. प्राचीन अवशेष-** मध्य-एशिया के विविध प्रदेशों में प्राचीनकाल में बहुत से बौद्धविहारों, चैत्यों, गुहा मन्दिरों तथा स्तूपों की सत्ता थी, जिनके भग्नावशेष इस समय भी हैं। यह प्रायः रेत के बड़े-बड़े या ढेरों के नीचे दबे पड़े हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक फ्रेंच, जर्मन, रूसी और अंग्रेज पुरातत्त्वविदों ने मध्य एशिया में अनुसन्धान कर उन्हें प्रकाश में लाने का महनीय प्रयत्न किया है। जिसके कारण इस क्षेत्र में भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता के ठोस प्रमाण अब उपलब्ध हो गये हैं, परन्तु अभी इस क्षेत्र से ऐसे अनेक अभिलेख, मुद्रा व ग्रन्थ आदि प्राप्त हुये हैं, जिससे वहां के भारतीय उपनिवेशों का राजनीतिक इतिहास तैयार करने में सहायता प्राप्त हो सके, उनकी संख्या बहुत कम है। इसमें सन्देह नहीं कि मध्य-एशिया में बहुत से प्राचीन नगरों के खंडहर भी रेत के ढेर के नीचे दबे पड़े हैं। अभी उनके उत्खनन के कार्य समुचित रूप से सम्पन्न नहीं किये गये हैं।

तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में भरूक, कुची, अग्निदेश, तकला-मकान के दक्षिण में यारकन्द, खोतन, चल्मद, वंक्षु और सीर नदियों के मध्यवर्ती मुग्ध देश में और मुग्ध के दक्षिण में बल्ख प्रदेश में भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, मुद्रा, मूर्ति, पाण्डुलिपियां आदि प्राप्त होते हैं।

मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति और धर्म के केन्द्र के यह जनपद ही थे, जिनमें कि आर्य जाति की विविध शाखायें स्थायी रूप से स्थित थीं। समय-समय पर इन पर यायावर जातियों के आक्रमण होते रहे और वे इन्हें अपने आधिपत्य में लेते रहे।

मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों में खोतन और कुची प्रधान थे। तकला-मकान के दक्षिण में स्थित भारतीय उपनिवेशों में खोतन सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध हुये और उत्तर में कुची समृद्ध हुये।

खोतन का राज्य (ताजिकिस्तान/ चीन) - खोतन की स्थापना के सम्बन्ध में तिब्बत और चीन के प्राचीन ग्रन्थों में अनेक कथायें प्राप्त होती हैं- बुद्ध कश्यप के समय में कुछ ऋषि खोतन देश में गये और वहाँ के निवासियों ने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया। इस कारण वह वहाँ से चले गये। इससे नागों को अत्यधिक कष्ट हुआ। उन्होंने सम्पूर्ण खोतन को एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब बुद्ध शाक्य मुनि संसार में विद्यमान थे तो, वह भी खोतन आये उन्होंने खोतन की झील को प्रकाश की किरणों से आवृत कर लिया। इस प्रकार से 363 कमल पुष्प उत्पन्न हुये। प्रत्येक कमल के मध्य में एक-एक दीप प्रज्वलित हो रहा था, समस्त कमल का प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया और इस प्रकाश ने झील के चारों ओर बाएं पार्श्व से दाएं पार्श्व की ओर तीन बार चक्कर लगाये। इसके बाद प्रकाश लुप्त हो गया। बुद्ध शाक्य मुनि ने इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रयोग किया इसके प्रभाव से खोतन की झील शुष्क हो गयी और वह स्थान मनुष्यों के निवास योग्य बन गया।

राजा अजातशत्रु ने बत्तीस वर्ष शासन किया। उनके राज्याभिषेक के पांच वर्ष बाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। अजातशत्रु से धर्माशोक तक कुल दस राजा हुये। धर्माशोक ने चौवन वर्ष तक शासन किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 234 वर्ष पश्चात् भारत में धर्माशोक का राज्य था। यह राजा पहले अत्यन्त क्रूर और अत्याचारी था। उसने अर्हत् यश से बौद्ध धर्म की दीक्षा-ग्रहण की और भविष्य में कोई भी पापकर्म न करने का संकल्प लिया। इस समय तक खोतन की झील सूख चुकी थी पर वह देश अभी भी समृद्ध नहीं हुआ था।

खोतान की संस्कृति चर्चा में खोतानी रामायण पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। रामकथा की विश्वयात्रा में यह खोतान भी पहुँचती है।

खोतानी-रामायण- खोतान संस्कृति में ही खोतानी-रामायण विकसित हुआ, जिसकी रचना सम्भवतः नौवीं शताब्दी में हुयी है। इसकी भाषा खोतानी है। एच. डब्लू. बेली ने इसे पेरिस पाण्डुलिपि संग्रहालय से खोजकर प्रकाश में लाया। इसका साम्य तिब्बती-रामायण से है, किन्तु इसमें अनेक कथायें ऐसी भी हैं जो तिब्बती-रामायण में नहीं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (INGCA) के वेबसाइट के अनुसार इस रामायण का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-

“खोतानी-रामायण के अनुसार राजा दशरथ के प्रतापी पुत्र सहस्रबाहु वन में शिकार खेलने गये जहाँ उनकी भेंट एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से हुयी। उन्होंने अपनी तपस्या से चिंतामणि और कामधेनु प्राप्त किया था। कामधेनु की कृपा से ब्राह्मण ने राजा का भव्य स्वागत किया। प्रस्थान करते समय राजा की आज्ञा से उनके अनुचर ब्राह्मण की गाय लेकर चले गये। इसकी जानकारी ब्राह्मण पुत्र परशुराम को हुयी। उसने सहस्रबाहु का वध कर दिया। परशुराम के भय से सहस्रबाहु की पत्नी ने अपने पुत्र राम और रैषमा (लक्ष्मण) को पृथ्वी के अन्दर छुपा दिया। बारह वर्षों के बाद दोनों बाहर आये। राम अद्वितीय धनुर्धर थे उन्होंने अपने अनुज रैषमा को राज्य संभालने के लिये कहा और स्वयं अपने पिता के हत्यारे परशुराम को ढूँढ कर वध कर दिया। दानवराज दशग्रीव को एक पुत्री हुयी। भविष्यवक्ताओं ने अब उसकी कुण्डली देखकर कहा कि वह अपने पिता के साथ समस्त दानव कुल के नाश का कारण बनेगी। इसलिये उसे बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया गया। वह बक्सा एक ऋषि को मिला उन्होंने इसका पालन-पोषण किया। वह रक्षा वलय के बीच एक वाटिका में रहती थी। राम और रैषमा उसे देखकर मोहित हो गये। खोतानी-रामायण में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि राम और रैषम का उसके साथ कैसा सम्बन्ध था।

खोतानी-रामायण के अनुसार चमत्कारी मृग की सौ आंखें थीं। राम और रैषमा ने उसका पीछा किया। इसी अन्तराल में दशग्रीव वहाँ पहुँचा, किन्तु वह रक्षावलय को पार नहीं कर सका। इसके बाद वह भिक्षुक वेश में सीता के पास गया और रक्षावलय के बाहर आने पर उन्हें उठाकर भाग गया। सीता अन्वेषण क्रम में

दोनों भाइयों की भेंट एक बूढ़े बंदर से हुयी। उसी स्थल पर दो सहोदर बंदर पैतृक राज्य के लिये युद्धरत थे। उनमें से एक का नाम सुग्रीव दूसरे का नाम नंद था। राम की नंद से मैत्री हो गयी। उन्होंने सुग्रीव का वध कर दिया। नंद ने यह कहकर बंदरों को सीता की खोज करने के लिये भेजा कि यदि वह सात दिनों में सीता की खोज नहीं कर पायें तो उनकी आंखें निकाल दी जायेंगी। छः दिन बीत गये। सातवें दिन लफुस नामक एक बंदरी ने मादा काक और उसके बच्चों की बात को सुन लिया। मादा काक अपने बच्चों से कह रही थी कि दशग्रीव ने सीता का अपहरण कर लिया है। बंदर उन्हें खोज नहीं पायेंगे। इसलिये कल्ह उन्हें बंदरों की आंख खाने का सुयोग है। बंदरी के माध्यम से यह समाचार बंदरों को मिला। फिर यह संदेश राम और रैषमा को दिया गया।

राम और रैषमा वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर गये। वहाँ पर पहुँचने पर नंद ने कहा ब्रह्मा के वरदान के कारण उसके द्वारा स्पर्श करने पर पथर जल में तैरने लगते हैं। फिर नंद के सहयोग से सेतु का निर्माण हुआ और सेना सहित राम और रैषमा लंका पहुँचे।

बंदरों के कोलाहल से दशग्रीव उत्तेजित हो गया। वह उड़कर आकाश में चला गया और समुद्र से एक विषधर सांप को पकड़ कर उसी से वानरी सेना पर प्रहार किया। नागास्त्र से राम आहत हो गये। नंद अमृत-संजीवनी लाने के क्रम में हिमवत पर्वत की को ही उखाड़कर ले आया। औषधि के प्रयोग से राम स्वस्थ हो गये।

रावण की जन्म कुंडली देखने पर पता चला कि उसकी जीवनी उसके अंगूठे में है। राम ने उसे अंगूठा दिखाने के लिये कहा। उसने जैसे ही अंगूठा दिखाया, राम ने उसे पर बाण से प्रहार कर मूर्च्छित कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। बौद्ध प्रभाव के कारण उसका वध नहीं किया गया। राम और रैषमा ने सीता के साथ सौ वर्ष बिताया। इसी बीच लोकापवाद के कारण सीता धरती में प्रवेश कर गयीं। अन्त में शाक्य मुनि कहते हैं कि इस कथानक के नायक राम स्वयं वे थे और मैत्रेय रैषमा था।”

धर्मसम्राट् करपात्री जी ने अपने ग्रन्थ “रामायण-मीमांसा” में खोतानी रामायण पर अपनी टिप्पणी इस प्रकार दी है-

“खोतानी (पूर्वी तुर्किस्तान) की उक्त रामायण 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। यह तिब्बती रामायण से मिलती है। फिर भी दोनों में से कोई एक दूसरे का आधार नहीं है।

तिब्बती रामायण का उत्तरकाण्ड खोतानी रामायण में नहीं मिलता। अन्य कई वृत्तान्त खोतानी रामायण में मिलते हैं जिनका अस्तित्व तिब्बती-रामायण में नहीं है। दोनों में निम्नोक्त तुल्यता है-

- (1) राम और लक्ष्मण केवल दो भाइयों का उल्लेख।
 - (2) सीता (दशग्रीव-पुत्री) की जन्म-कथा।
 - (3) वनवास के समय सीता के विवाह का वृत्तान्त।
 - (4) रावण द्वारा जटायु को रक्त मिश्रित पाषाण भक्षण कराना।
 - (5) द्वन्द्व युद्ध के समय वानर विजेता की पूँछ में दर्पण बांधे जाने की कथा।
 - (6) रावण के मर्म स्थान का उल्लेख।
- इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट है।

(1) खोतानी रामायण में अवतारवाद का उल्लेख न होकर राम का बुद्ध तथा लक्ष्मण का मैत्रेय होना कहा गया है।

(2) यहाँ आहत रावण का वध नहीं किया जाता है।

(3) इसमें रावण के बाद अर्जुन कार्तवीर्य सहस्रबाहु तथा परशुराम की कथा मिलती है। (4) इसमें दाशरथि राम और परशुराम का मिश्रण है।

(5) इसमें दशरथ पुत्र सहस्रबाहु, परशुराम के पिता की धेनु चुराता है जिसके कारण परशुराम सहस्रबाहु को मारते हैं सहस्रबाहु के राम और लक्ष्मण दो पुत्र होते हैं। राम परशुराम का वध करते हैं।

(6) राम और लक्ष्मण दोनों वनवास करते हैं। निर्वासन का कारण निर्दिष्ट नहीं है। दोनों सीता से विवाह करते हैं। सीताहरण वृत्तान्त में रेखा खींची जाने का उल्लेख है। सेतुबन्ध आदि की कथायें भी इसमें हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और संस्कृत ग्रन्थों का ज्ञान उक्त ग्रन्थकर को नहीं था, इसलिये उसने खोतानी रामायण में

अशुद्ध कथाओं का संकलन किया है। दशरथ का पुत्र सहस्रबाहु, सहस्रबाहु के पुत्र राम और लक्ष्मण को बताना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण ही है। वैदिक धर्म-विरोधी बौद्धों में भाई-बहन में शादी एवं एक स्त्री का अनेक पुरुष-सम्बन्ध दोष नहीं माना जाता। इसलिये लेखक ने बौद्ध रामायणों में सीता को राम की भगिनी मानकर भी विवाह सम्बन्ध माना है। खोतानी में उसी प्रभाव के कारण राम और लक्ष्मण दोनों का ही सीता से विवाह मान लिया है। वस्तुतः वैदिक राम के चरित्र का विकृत रूप ही यह कथा है।

कुची का राज्य (चीन)- तकला-मकान मरुस्थल के दक्षिण में जो स्थिति खोतान की थी, उसके उत्तर में वही स्थिति कुची की थी। थियानसान पर्वतमाला और तकला-मकान मरुभूमि के बीच की तारीम नदी द्वारा सिंचित प्रदेश में यह राज्य विद्यमान था और इस क्षेत्र के विविध राज्यों में यह अत्यधिक शक्तिशाली और समृद्ध था। वाराहमिहिर ने बृहत्संहिता में शक, पल्लव, शूलिक और चीन आदि के साथ 'कुशिक' का भी उल्लेख किया है। वाराहमिहिर को कुशिक से 'कुची' ही अभिप्रेत था। यह अनुमान कर सकना अत्यन्त कठिन नहीं है कि अशोकावदान के चीनी अनुवाद में कुचा या कुची को अशोक के राज्य के अन्तर्गत लिखा गया है, परन्तु यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अशोक के समय में विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ हो। कुची से भारतीय धर्म और सभ्यता के मूर्त अवशेष प्राप्त हुये हैं। 184 से 224 ईस्वी पर्यन्त का कुची का इतिहास अज्ञात है। इस काल के मध्य-एशिया के राज्यों के इतिहास में चीनी ग्रन्थों से कोई विवरण नहीं प्राप्त होता है। परन्तु यह अत्यन्त विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि एक समय में कुची एक अत्यन्त शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था।

कुची बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा। 751 ई. में चीन के सम्राट् द्वारा एक समूह भारत भेजा गया जिसका नेतृत्व चू कोंग ने किया। उसे बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों को प्राप्त करने और भारत के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्य प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया था। भारत से वापसी यात्रा में यह समूह काशगर होता हुआ 788 ई. में कुची पहुंचा। उन दिनों कुची के पश्चिमी द्वार के बाहर एक विशाल संचाराम था, जिसे 'उत्पल विहार' कहते थे। इस विहार में ऊ-ति-ति-सि-यू (उत्पलशक्ति) नाम के एक महान् बौद्ध विद्वान् निवास करते थे। उन्हें चीनी और भारतीय भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। वू कोंग ने आचार्य उत्पलशक्ति से 'दशबलसूत्र' ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद करने की विनती की। वू कोंग की विनती को स्वीकार कर आचार्य उत्पलशक्ति ने दशबलसूत्र का जो अनुवाद किया वह कोरिया के बौद्ध त्रिपिटक का अंग है और उसके कुछ अंश तुङ्हांग के गुहाविहारों से प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ को फ्रेंच विद्वान् पेलिओ ने प्राप्त किया और कुछ को सर स्टाइन ने प्राप्त किया।

उज़्बेकिस्तान में ब्राह्मी हस्तलेख- इस विषय पर साइमंड्स के लेख प्राप्त होते हैं जिसका अनुवाद इस रूप में देखा जा सकता है- सोवियत समाजवादी संघ (USSR) में प्राचीन भारतीय लिपि का प्रथम प्रमाण उज़्बेकिस्तान के पुरातत्त्वविदों को 1936 ई. में प्राचीन खरोष्ठी के क्षेत्र में उत्खनन करते समय प्राप्त हुआ था। वहां उत्खनन करते समय चूना-पत्थर का एक छोटा टुकड़ा मिला जिस पर खरोष्ठी में एक लघु लेख उत्कीर्ण था। पुरातत्त्व विभाग के अन्वेषक समूहों के मुख्य प्रो. एम. वाई. मैशियन के अनुसार 2000 वर्ष प्राचीन यह अवशेष कुषाण काल का है।

उज़्बेकिस्तान के प्राचीन नगर ख्वारिज्म (खींवा) के समीप तोप्राक-कला नामक स्थान में जो उत्खनन 1948 ई. में किया गया था, उसमें पर्याप्त वैज्ञानिक महत्त्व के अभिलेख प्राप्त हुये हैं। इनमें 100 अभिलेख भारतीय लिपि में थे, जिनमें से 18 काष्ठफलक पर उत्कीर्ण थे और शेष चमड़े पर उत्कीर्ण थे। तृतीय चतुर्थ शताब्दी के इन अभिलेखों में उन लोगों के नाम दिये गये हैं जिन पर शुल्क तथा कर लगाये गये। प्रसिद्ध सोवियत वैज्ञानिक श्री एस.पी. तलास्तोव का कथन है कि अभिलेखों में जिन तथ्यों और घटनाओं का वर्णन किया गया है उनके आधार पर यह भारत में शकों के समय के हैं।

ग्यौर-काल की बस्ती में 1960 ई. के आरम्भ में जो उत्खनन हुआ था उसमें पुरातत्त्वविदों को एक बौद्ध स्तूप में मिट्टी का पात्र मिला उस पर आखेट दृश्य, प्रीतिभोज, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर शोक के दृश्य उत्कीर्ण हैं। पात्र के भीतर एक अभिलेख के छोटे-छोटे टुकड़े मिलते हैं जिनमें एकेडेमीशियन मैशियन के अनुसार भारत की लिखित भाषा के अक्षर बने हुये हैं। 1961 ई. में तिरमेज़ (Termiz) से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर एक प्राचीन किले जंग-तेपे में उत्खनन करते समय उज़्बेकी पुरातत्त्वविदों को लगभग 3 मीटर की गहराई पर अनेक भोजपत्र प्राप्त हुये जिन पर अक्षर उत्कीर्ण हैं। बाद में ज्ञात होता है कि भोजपत्र

की पतली परतों को मिलाकर एक छोटी पट्टी बना ली जाती थी जिस पर दोनों ओर अक्षर बनाये जाते थे। जंग-तेपे के लेख ब्राह्मी का मध्य एशिया रूप सिद्ध हैं उनकी वक्र लेखन शैली खोतान की संस्कृत लेखन शैली से अत्यन्त साम्य रखती है।

जंग-तेपे में कुल मिलाकर छः अभिलेख प्राप्त हुए जिनमें से एक पर सत्रह पंक्तियाँ अत्यन्त उत्तम दशा में थीं। इन पंक्तियों का मूल पाठ संस्कृत में मध्य-एशिया की ब्राह्मी-लिपि में खड़ी शैली में लिखित हैं और यह अभिलेख ईसा की सातवीं शताब्दी के अन्त तथा आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ के मध्य के समय का है। भारतीय विद्याविदों के अनुसार यह मूल पाठ बौद्ध-ग्रन्थ 'विनयपिटक' का एक अंश है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिये आचरण के नियम बताये गये हैं। जंग-तेपे में जो अभिलेख मिले हैं वे सम्भवतः किसी बौद्ध पुरोहित अथवा बौद्ध धर्म प्रचारक भिक्षु के थे जो मध्य-एशिया में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने आया था।

मध्य एशिया से प्राप्त कतिपय महत्त्वपूर्ण संस्कृत एवं पालि-प्राकृत ग्रन्थ-

मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में से जो कुछ जो बहुत से भारतीय ग्रन्थ उपलब्ध हुये हैं, उनमें से कुछ का विवरण यहाँ देना उपयोगी होगा-

(1) **बावर मैन्युस्क्रिप्ट**- यह ग्रन्थ भोजपत्रों पर लिखित हैं और यह कुची के समीप एक प्राचीन स्तूप से दो तुर्कों को प्राप्त था और उन्होंने इसे कर्नल बावर को विक्रय कर दिया था (1890 ई.)। इसके सात भाग हैं या यह कहा जा सकता है कि यह सात लघु पुस्तिकाओं का संग्रह है। पहली तीन पुस्तिकाओं का सम्बन्ध चिकित्साशास्त्र के साथ है जिनमें से एक का नाम 'नावनीतक' है। प्राचीन भारत में चिकित्साशास्त्र उन्नत दशा में था और अनेक विद्वानों ने इस विषय पर ग्रन्थ की रचना की थी। नावनीतक चिकित्साशास्त्र-विषयक प्राचीन ग्रन्थों के नवनीत (मखन) या सार के रूप में है और उसमें अग्निवेश, भेद, हारीत, जातुकर्ण, क्षारपाणि, पराशर और सुश्रुत जैसे प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। चिकित्सा के लिये विविध प्रकार के चूर्णों, तैलों, भस्मों आदि का किस प्रकार निर्माण किया जायें, इसकी प्रक्रिया नावनीतक में उल्लिखित है। चिकित्सा-विषयक एक पुस्तिका में लहसुन के गुणों का तथा विविध रोगों की चिकित्सा के लिये उसके उपयोग का वर्णन है। इसमें यह भी उद्धृत है कि लहसुन के समुचित ढंग से प्रयोग द्वारा मनुष्य शत वर्ष तक जीवित रह सकता है। पाचन शक्ति को किस प्रकार ठीक रखा जाये, इस विषय को भी एक पुस्तिका में प्रतिपादित किया गया है और उसमें ऐसे अनेक प्रयोग भी दिये गये हैं। जिसे मनुष्य अपनी आयु में 1000 वर्षों तक वृद्धि कर सकता है। बावर मैन्युस्क्रिप्ट सर्पदंश की दो पुस्तिकाओं में सर्वप्रथम की चिकित्सा दी गयी है। इसके लिये उसमें तन्त्र-मन्त्र का वर्णन है, जिससे सर्प के दंश का उपचार किया जा सकता है। इस तन्त्र मन्त्र का ज्ञान किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में इन पुस्तिकाओं में कथा भी उद्धृत है। बावर मैन्युस्क्रिप्ट की चिकित्सा सम्बन्धी यह पुस्तिकायें इस विज्ञान की संस्कृत ग्रन्थों में सबसे प्राचीन हैं, जो हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुयीं हैं। उनकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ये पुस्तिकायें पद्य में हैं और इनका काल ईसा की चतुर्थ शताब्दी में माना जाता है।

(2) **धम्मपद**- खोतान के समीप गोश्रृंग विहार के भग्नावशेषों से धम्मपद की जो हस्तलिखित प्रति सन् 1892 में फ्रेंच विद्वान् दुत्राइल द रहां को प्राप्त हुयी। यह ग्रन्थ खरोष्ठी लिपि में है और इसकी भाषा प्राकृत है। यह भी भोजपत्रों पर लिखा हुआ है और विद्वानों ने इसे प्रथम और द्वितीय शताब्दी में लिखा हुआ माना है। खरोष्ठी लिपि का सबसे प्राचीन ग्रन्थ अब तक कोई प्राप्त नहीं है, परन्तु इसकी सबसे मुख्य विशेषता इसकी भाषा है। भारत में प्राचीन काल में अनेक प्राकृत भाषायें प्रचलित थी, परन्तु इसकी प्रकृति उन सबसे भिन्न है। उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त की बोलियों की अनेक बातें इसमें विद्यमान हैं, परन्तु इस ग्रन्थ की प्राकृत में कतिपय अनेक विशेषतायें भी हैं जो भारत की किसी भी प्राचीन या आधुनिक भाषा या बोली में नहीं प्राप्त होती हैं। प्रो. कोनो ने प्रतिपादित किया है कि यह विशेषतायें उन भाषा के प्रभाव की परिणाम हैं जो प्राचीन काल में दक्षिण-पूर्वी तुर्किस्तान में बोली जाती थी।

(3) **अश्वघोष के नाटक**- बौद्ध धर्म के इतिहास में अश्वघोष का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह अत्यधिक प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् थे। उनका जन्म एक सुशिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म के शास्त्रों तथा साहित्य का गम्भीर रूप से अध्ययन किया था, परन्तु बाद में वे बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये और कुछ समय पश्चात् महायान सम्प्रदाय के अनुयायी हुये। उनकी गणना महायान के प्रसिद्ध विद्वानों में की जाती है और उन्होंने उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण करने के लिये

अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। अश्वघोष केवल दार्शनिक ही थे अपितु कवि भी थे। उनके द्वारा रचित काव्य को संस्कृत साहित्य में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, परन्तु वह नाटककार भी थे इसका परिज्ञान उन नाटकों द्वारा ही हुआ है, जो मध्य एशिया से उपलब्ध हुये थे। जर्मन विद्वानों की मण्डली ने तुर्फान के क्षेत्र से जो हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त किये उनमें अश्वघोष द्वारा लिखित एक नाटक का अन्तिम अंक भी था, इनका नाम 'शारिपुत्रप्रकरण' और 'शारद्वतीपुत्रप्रकरण' है और नाटक के अन्त में इसे सुवर्णाक्षी के पुत्र अश्वघोष द्वारा रचित बताया गया है। अश्वघोष के प्रसिद्ध काव्य 'सौन्दरानन्द महाकाव्य' में भी उसके लेखक का नाम सुवर्णाक्षी-पुत्र अश्वघोष कहा गया है। इससे यह निःसन्देह रूप से माना जा सकता है कि शारिपुत्रप्रकरण नाटक का रचयिता भी वही अश्वघोष था जो महायान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य था। तुर्फान से उपलब्ध शारिपुत्रप्रकरण नाटक ताड़पत्रों पर लिखा हुआ है। उसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि के जिस रूप में वह नाटक लिखा गया है वह भारत में कुषाऊ युग में प्रचलित थी।

(4) उदानवर्ग- बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी की सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ उदानवर्ग है, जिसका इस सम्प्रदाय के धार्मिक साहित्य में वही स्थान है, जो कि थेरवाद के साहित्य में धम्मपद का है। पहले यह ग्रन्थ मात्र चीनी और तिब्बती भाषाओं में ही उपलब्ध था। परन्तु अब मध्य एशिया के भग्नावशेषों में इसका मूल संस्कृत के रूप भी प्राप्त होता है। जर्मन विद्वानों की मण्डली द्वारा जो बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थ मध्य एशिया से प्राप्त थे, उनमें एक उदानवर्ग भी था। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी। यह जिस रूप की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, वह सातवीं शताब्दी ईस्वी में कुची के प्रदेश में प्रचलित थी। पेलियो के नेतृत्व में फ्रांस के विद्वानों की जो मण्डली मध्य एशिया में अनुसन्धान के लिये गयी थी, उस द्वारा भी उदान वर्ग की हस्तलिखित प्रतियों के अनेक अंश प्राप्त किये गये थे। इनमें से एक प्रति तुङ्-ह्वांग् से प्राप्त हुयी थी, जिसकी लिपि अश्वघोष के नाटकों की लिपि से मिलती-जुलती है।

(5) कल्पनामण्डितिका- जर्मन विद्वानों की जी मण्डली ने तुर्फान के प्रदेश से अश्वघोष के नाटकों के कतिपय अंश प्राप्त किये थे, उसी के द्वारा कल्पनामण्डितिका नाम के एक अन्य ग्रन्थ की भी हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुयी थी। इसका लेखक कुमारलात नामक विद्वान है, जिसका उल्लेख ह्यु एन-त्सांग के यात्रा विवरण में प्राप्त होता है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों का वर्णन करते हुये ह्यु एन-त्सांग ने लिखा कि विश्व को आलोकित करने वाले चार महान् आचार्य हुये, पूर्व में अश्वघोष, पश्चिम में नागार्जुन, दक्षिण में देव और उत्तर में कुमारलात। कुमारलात तक्षशिला के निवासी थे और उनके द्वारा बौद्ध धर्म के चार मुख्य दार्शनिक सम्प्रदायों में सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। उनका प्रधान कार्यक्षेत्र मध्य एशिया में था और चीन की बौद्ध अनुश्रुति में उनकी गणना बौद्ध धर्म के महान् गुरुओं में की गयी है। उनके काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु यह सब स्वीकार करते हैं कि वह कनिष्क तथा अश्वघोष के यदि समकालीन नहीं थे, तो उनका समय इनके काल के समीप ही था। प्रायः विद्वानों ने द्वितीय में इनके समय को स्वीकार किया है। कुमारलात द्वारा विरचित कल्पनामण्डितिका की जो प्रति मध्य एशिया से उपलब्ध हुयी है, वह ताड़पत्रों (Plam leaf) पर लिखी हुयी है। उसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है।

(6) ब्राह्मी लिपि में लिखित अन्य ग्रन्थ- मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से ब्राह्मी लिपि में लिखे हुये जो अन्य संस्कृत ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं, उनमें भिक्षुणी-प्रतिमोक्षसूत्र, भिक्षुणी-विभंग और भी भिक्षुप्रतिमोक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी हस्तलिखित प्रतियों के अनेक अंश जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश विद्वानों की मण्डलियों को प्राप्त हुये थे। इनकी भाषा यद्यपि संस्कृत है, पर उसे व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध नहीं कहा जा सकता। पाणिनि के व्याकरण में संस्कृत भाषा के लिये जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, इसमें उनका स्थान-स्थान पर अतिक्रमण हुआ है। इनकी लिपि ब्राह्मी है, परन्तु इसकी शैली ऐसी है, जो तकला मकान के उत्तरी प्रदेश में प्राचीन काल में प्रचलित थी।

ब्राह्मी लिपि की विविध शैलियां- मध्य एशिया में उपलब्ध जिन संस्कृत ग्रन्थों की लिपि ब्राह्मी है, उन पर इस प्रकरण में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मी लिपि भारत में कुषाण और गुप्त कालों में प्रचलित थी, बावर मैन्युस्क्रिप्ट तथा अश्वघोष के नाटक आदि उसी में रचित हुये थे, परन्तु मध्य एशिया में इन लिपि के दो मुख्य भेद व शैलियां भी पृथक् रूप से विकसित हो गयीं थीं और उन्हें भी संस्कृत के ग्रन्थों को लिखने के लिये प्रयुक्त किया जाता था। तकला मकान मरुस्थल के उत्तरी प्रदेशों में प्राचीन काल में एक भाषा का विकास हुआ था

जिसे जर्मन विद्वानों ने तुखारी और फ्रेंच विद्वानों ने कुचियन नाम दिया है। इस भाषा की अनेक शाखायें थीं, जो तुर्फान आदि विविध प्रदेशों में बोली जाती थीं। इसी प्रकार तकला मकान मरुस्थल के दक्षिणी प्रदेशों में एक अन्य भाषा प्रचलित थी जिसे विविध विद्वानों ने शक, पूर्वी ईरानी और खोतानी आदि नामों से लिखा है। यह पुरानी भाषायें अब लुप्त हो चुकी हैं, यद्यपि अनेक विद्वान् इनका परिचय प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इन कुचियन और खोतानी भाषाओं को अपनी-अपनी पृथक् लिपियां भी विद्यमान थीं, जो गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुयी थीं। यह स्वाभाविक था कि इन प्रदेशों के निवासी संस्कृत ग्रन्थों को लिखते हुये इन लिपियों का प्रयोग करें। यही कारण है कि अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ इन लिपियों में लिखे हुये प्राप्त होते हैं।

इस प्रसंग में ध्यातव्य है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में से जो विविध ग्रन्थ व लेख आदि उपलब्ध हुये हैं, वह केवल संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में ही नहीं हैं, चीनी, तिब्बती, कुचियन, खोतानी आदि भाषाओं के भी बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थ और लेख इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। मध्य एशिया के निवासी प्राचीन समय में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः वहाँ से संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के ग्रन्थों का प्राप्त होना तो स्वाभाविक ही था। परन्तु राजकीय तथा कानूनी कार्यों और जनता के सामान्य व्यवहार के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेखों का भी भारतीय भाषा और लिपि में प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन समय में मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अतुलनीय प्रभाव था।

इस क्षेत्र में केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार नहीं था वहाँ के कुछ निवासी सनातन हिन्दू धर्म के भी अनुयायी थे, यह उन मुद्राओं से प्रमाणित होती है जिन पर कुबेर और त्रिमुख की प्रतिमायें उत्कीर्ण हैं। ऐसी मुद्रायें नीया के भग्नावशेषों से उपलब्ध होती हैं। आन्देरे नामक स्थान पर चित्रित हुयी गणेश की एक प्रतिमा भी प्राप्त होती है।

(7) पंचतन्त्र- इस प्रसंग में ध्यातव्य है कि संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कथा ग्रन्थ पंचतन्त्र का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस क्रम में इसका सर्वप्रथम अनुवाद सन् 570 ईस्वी में सासानी वंश के सम्राट् खुसरो अनोशेखां (540 से 600) के मन्त्री बुजुर्ग मेहर ने इसका अनुवाद हकीम बरजवै से पहलवी (मध्यकालीन फारसी) में कराया, जो अनुपलब्ध है, किन्तु इसके आधार पर अब्दुल्लाह इब्न अल मुकपफा ने अरबी अनुवाद किया जो परवर्ती अनुवादों का आधार बना। इस क्रम में मध्य एशिया में इस ग्रन्थ के अनेक फ़ारसी अनुवाद हुये। ध्यातव्य है कि इसी परम्परा में पंचतन्त्र का एक फ़ारसी अनुवाद 970 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के प्रसिद्ध कवि रूद्रकी समरकन्दी¹ ने 'कलीला दिम्ना' के नाम से पद्य में किया।

उपसंहार- इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि एक समय मध्य एशिया प्राचीन भारतीय संस्कृति का भव्य केन्द्र रहा है। जहाँ से हमें अनेक पुरातात्विक सामग्री, महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं। मध्य एशिया के महत्त्वपूर्ण राष्ट्र उज़्बेकिस्तान में भी भारतीय-सभ्यता संस्कृति के पर्याप्त अवशेष प्राप्त होते हैं। आज भी उज़्बेकिस्तान, भारत एवं यूरोप के संग्रहालयों, पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री भारत एवं उज़्बेकिस्तान के प्राचीन सुदृढ़ सांस्कृतिक सम्बन्धों की पुष्टि करते हैं।

सहायक ग्रन्थसूची-

1. रामायण-मीमांसा, लेखक- स्वामी करपात्री जी महाराज, प्रकाशक- राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान, रमण रेती, वृन्दावन (मथुरा), उत्तर प्रदेश, भारत, अष्टम संस्करण, मार्च 2019
2. मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, लेखक- सत्यकेतु विद्यालंकार, प्रकाशन- श्री सरस्वती सदन, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1974 ई.
3. मध्य एशिया का इतिहास, लेखक- राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशन- बिहार राष्ट्रभाषा प्रकाशन, पटना, वर्ष 1956 ई. (प्र. सं.), 1985 ई. (द्वि. सं.)।
4. बौद्ध सम्बन्ध, लेखक- राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशन- आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता।
5. India and Central Asia, Prabodh Chandra Bagchi and Hemchandra Basu Malik, National Council Of Education, Bengal, Calcutta, 32, 1955.
6. Ancient Khotam, Sir Aurel Stein, Oxford at the Clarendon Press, 1907.

¹ अबू अब्दुल्ला जाफर इब्न ए मुहम्मद रूद्रकी (858-941 ई.)